

Uma Abordagem para a Modelagem e Simulação da Seleção de Caminhos em Redes MPLS Multiclasse DS-TE com Alocação de Banda via Modelo RDM

Walter da Costa Pinto Neto

Computing and Networking Research Group – NUPERC
Salvador University (UNIFACS)
Salvador-Bahia, Brazil
wcpneto@gmail.com

Joberto Sérgio Barbosa Martins

Computing and Networking Research Group – NUPERC
Salvador University (UNIFACS)
Salvador-Bahia, Brazil
joberto@unifacs.br

Resumo— A avaliação do desempenho de algoritmos de seleção de caminhos numa rede IP multiserviço, com os requisitos de qualidade de serviço (QoS) para diferentes tipos de aplicações com uma abordagem visando a otimização de recursos é de grande interesse da comunidade. Este artigo descreve a modelagem e a avaliação de desempenho via simulação das funcionalidades e parâmetros associados a uma Rede MPLS Multiclasse DS-TE, que utiliza modelos de alocação de banda do tipo RDM (*Russian Dolls Model*). A proposição enfatiza a modelagem para a avaliação de desempenho do problema de seleção de caminhos e gerência de banda compartilhada, também, faz uma avaliação de resultados através das simulações realizadas em uma topologia de rede específica visando a validação de algoritmos de seleção de caminhos.

Palavras-Chaves: MPLS; DS-TE; Modelo RDM; Engenharia de Tráfego; Gerenciamento de Banda; Alocação de Banda; Seleção de Caminhos.

I. INTRODUÇÃO

A proposta das redes DS-TE [1] visa permitir a aplicação da Engenharia de Tráfego com MPLS a nível de classes, tornando possível um melhor aproveitamento dos recursos da rede e a melhoria da qualidade de serviço (QoS) [10] para os usuários. As classe de serviço nas redes DS-TE são conhecidas como Tipos de Classes (CTs - *Class Types*), sendo que a recomendação [1] prevê um máximo de até 8 (oito) CTs configuradas em rede.

A solução DS-TE deve garantir diferentes requisitos de banda para cada um dos CTs configurados [11]. As regras/restrições (BCs – *Bandwidth Constraints*) para a utilização da largura de banda dos enlaces de uma rede DS-TE é realizada por um modelo de restrição de banda (BCM – *Bandwidth Constraint Model*). Dois modelos de restrição de banda são conhecidos na literatura, o modelo MAM (*Maximum Allocation Model*) [3] e o modelo RDM (*Russian Dolls Model*) [4]. No modelo MAM a largura de banda do enlace é simplesmente dividida entre os diferentes CTs configurados em rede. O modelo RDM melhora a utilização dos recursos da rede, pois permite o compartilhamento da banda não-utilizada entre os CTs [2]. Além de proporcionar uma maior eficiência na utilização dos recursos atingida com o compartilhamento de banda entre CTs, o modelo RDM permite que cada CT configurado tenha uma garantia mínima de banda

independentemente do nível de congestionamento nos enlaces da rede.

Um aspecto importante para a aplicação do modelo RDM em um backbone de rede real é a necessidade tornar a seleção de caminhos de LSPs baseada em restrições ciente das configurações e propriedades do modelo RDM. Para que simultaneamente as propriedades de compartilhamento e garantia mínima de banda nos CT sejam sempre respeitadas, independentemente do nível de disputa por recursos na rede, faz-se necessário também obrigatoriamente a utilização do recurso de preempção de LSPs em paralelo com a seleção de caminhos de LSPs. Dessa forma, os LSPs estabelecidos associados a cada CT sempre estarão respeitando as BCs configuradas.

Este artigo apresenta inicialmente uma proposta de definição de aspectos a serem considerados para a modelagem e avaliação de desempenho via simulação da seleção de caminhos baseada em restrições no contexto MPLS Multiclasse (DS-TE), que realizem a alocação de banda com o modelo RDM. O estudo do sistema é realizado seguindo a abordagem sistemática proposta em [5]. Uma modelagem é proposta e uma avaliação de resultados é apresentada para os algoritmos de seleção de caminhos e gerência de banda compartilhada em [6] [7]. A proposta deste artigo é especificar de uma forma bem definida, as etapas a serem seguidas para avaliar as alternativas de seleção de caminhos dentro do contexto das redes DS-TE, de forma que em se re-aplicando a metodologia é possível identificar e obter mais rapidamente métricas de desempenho de interesse. Uma validação dos algoritmos em [6] [7] é igualmente apresentada.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: Na seção 2 os conceitos básicos e a formulação do problema é apresentada. Na seção 3 é apresentada uma proposta com etapas que devem ser seguidas para a identificação dos parâmetros relevantes para uma avaliação de desempenho de uma rede DS-TE cuja utilização de enlaces é regida por um modelo de restrição de banda RDM. Na seção 4 é apresentada uma proposta para a modelagem e simulação do sistema. Na seção 5 é realizada uma avaliação de desempenho pra uma topologia de rede específica, visando ilustrar a aplicação da metodologia e validação dos algoritmos em [6] [7]. Por fim, as considerações finais são apresentadas na seção 6.

II. CONCEITOS BÁSICOS E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

A. O Modelo RDM

A Figura 1 ilustra um exemplo do princípio de funcionamento do modelo RDM (com três CTs), onde as BCs são definidas da seguinte forma:

- Todos os LSPs associados ao CT2 não podem utilizar uma largura de banda maior do que BC2;
- Todos os LSPs associados aos CTs 1 e 2 não podem utilizar uma largura de banda maior do que BC1;
- Todos os LSPs associados aos CTs 0, 1 e 2 não podem utilizar uma largura de banda maior do que BC0 (Banda Máxima do Enlace).

Figura 1. Modelo RDM com três CTs configurados

B. Descrição do Problema Abordado

O problema a ser abordado na modelagem e simulação é a seleção de caminhos de LSP baseadas em restrições em uma rede MPLS multiclasse (DS-TE) que tenha o modelo de alocação de banda RDM configurado em todos os seus enlaces. As particularidades da seleção de caminho de LSPs em uma rede com o modelo RDM são discutidas, a partir da topologia de rede hipotética da Figura 2 ilustrada a seguir:

Figura 2. Seleção de caminhos em redes com o modelo RDM

Os enlaces da rede (Figura 2) estão configurados com o modelo RDM da seguinte maneira: BC0=100%, BC1=70% e BC2=50%. Todos os enlaces da rede possuem 100 Mbps. Um conjunto de nove LSPs, associados aos seus respectivos CTs, já estão estabelecida em rede de acordo com a Tabela I a seguir.

TABELA I. CONJUNTO DE LSPs ESTABELECIDOS

	CT	Mbps	Caminho
LSP0	0	10	1->4->5
LSP1	0	20	1->4->5
LSP2	1	20	1->4->5
LSP3	1	20	1->4->5
LSP4	2	20	1->4->5
LSP5	0	10	1->2->3->5
LSP6	0	20	1->2->3->5
LSP7	1	10	1->2->3->5
LSP8	1	20	1->2->3->5
LSP9	2	20	1->2->3->5

Para a computação do caminho de uma LSP em uma rede com o modelo RDM, em todos os enlaces do mesmo as restrições de banda (BCs) devem ser respeitadas. A Tabela II mostra como ficariam as configurações das BCs após a seleção do caminho para uma nova LSP 10 = 20 Mbps associada ao CT2. Se o menor caminho (1-4-5) for selecionado, segundo o critério do algoritmo de seleção de caminhos, será necessário a preempção de LSPs de forma que os limites BC0 e BC1 sejam respeitados após o estabelecimento da LSP 10. Apesar de maior em termos de número de saltos, caso o caminho (1-2-3-5) fosse escolhido não haveria a necessidade de preempção de LSPs.

TABELA II. CONFIGURAÇÃO DAS BCs NOS ENLACES DA REDE

Enlaces Caminho 1->4->5			
	Ocupação Atual	Máximo	Depois da LSP10
BC0	90.0%	100%	110%
BC1	60.0%	70%	80%
BC2	20.0%	50%	40%
Enlaces Caminho 1->2->3->5			
	Ocupação Atual	Máximo	Depois da LSP10
BC0	80.0%	100%	100%
BC1	50.0%	70%	70%
BC2	20.0%	50%	40%

Independentemente do critério de seleção de caminho de LSPs desejado é necessária a adequação às propriedades do modelo RDM. Um algoritmo de seleção de caminhos de LSPs (denominado MinpreptDSTE) para uma rede DS-TE com o modelo RDM, que minimiza a quantidade de preempções ocorridas em rede, foi proposto e avaliado em [7]. O desempenho (quantidade de preempções) do algoritmo MinpreptDSTE foi comparado com uma outra implementação de algoritmo de seleção de caminhos baseado na menor quantidade de saltos. Uma estratégia para gerência de banda compartilhada entre CTs (denominada ADAPT-RDM), proposta em [6], adequa a seleção de caminhos ao modelo RDM independentemente do critério a ser minimizado pelo algoritmo de seleção de caminhos. Os resultados da avaliação de desempenho mostraram que o ADAPT-RDM é capaz de assegurar o compartilhamento de recursos entre CTs distintos quando existe capacidade não-utilizada, bem como garantir a capacidade de banda mínima assegurada para cada CT nos enlaces em momentos de disputa por recursos, através da utilização do recurso de preempção.

III. PROPOSTA DE ESTUDO A SER EXECUTADA

A. Sistema Estudado x Resposta Esperada

A Figura 3 ilustra uma visão geral do sistema no qual será feita a proposta para a estratégia de modelagem e simulação. O sistema tem a sua operação baseada no controle centralizado [9], no estilo "bandwidth broker", a partir de uma gerência centralizada. O sistema consiste de uma rede DS-TE configurada com "n" CTs e cujas restrições de utilização de banda são controladas pelo modelo RDM.

Figura 3. Sistema genérico considerado para a estratégia de modelagem e simulação

A entidade gerenciadora (gerência central) é a responsável pela execução do cálculo do algoritmo de seleção de caminhos de LSPs. Para o controle e manutenção da ocupação atual das BCs especificadas (A_BCn) e utilização dos enlaces, a base de dados da entidade gerenciadora contém os LSPs estabelecidos em rede agrupados por CT em cada enlace, conforme a estrutura ilustrada na Figura 4.

Figura 4. LSPs agrupadas por CT na base de dados da Gerência Central

A seguinte resposta é esperada do sistema:

- Capacidade de manter a utilização das BCs dentro do máximo valor previamente especificado para todos os enlaces da rede, independentemente do nível de disputa por recursos entre CTs e dos caminhos escolhidos para LSPs pelo algoritmo de seleção de caminhos utilizado;

B. Medidas de Desempenho

As seguintes variáveis são de interesses para o acompanhamento do comportamento esperado de uma rede com o modelo RDM:

- Utilização atual das BCs: Fração da banda do enlace ocupada pelos LSPs estabelecidos associados a uma determinada BCn, dividida pela banda total do enlace.
- Nº de LSPs “preemptados” durante um determinado intervalo de tempo;

- Nº de Bloqueios ocorridos durante um determinado intervalo de tempo.

C. Parâmetros do Sistema

São parâmetros fixos do sistema, previamente configurados antes da simulação:

- Quantidade de CTs configurados, definidos a partir de um mapeamento e divisão prévia das aplicações alvo em classes, segundo critério do gerente ou projetista do sistema;
- Largura de banda dos enlaces;
- Matriz de Caminhos: Contém o conjunto de enlaces associados a cada um dos caminhos existentes entre dois nós OD (Origem-Destino) na rede;
- Definição do critério (s) ou métrica (s) para seleção de caminhos dos LSPs. Exemplos: minimizar a quantidade de saltos entre origem e destino (OD) ou minimizar a quantidade de preempções;
- Definição de critério para a preempção de LSPs em caso da disputa por recursos entre os CTs configurados em rede. Exemplo: Prioridade do LSP;
- Definição dos nós de origem e destino dos LSPs gerados;
- Natureza da carga de LSPs gerada associadas a cada um dos CTs, de acordo com o perfil de tráfego:
 - Distribuição que modela o cálculo do tempo de intervalo entre chegadas de solicitações de estabelecimento de LSPs;
 - Distribuição que modela o cálculo do tempo de duração de estabelecimento de cada LSP;
 - Distribuição que modela o cálculo do valor em bps de cada LSP.

D. Parâmetros de Carga

São parâmetros passíveis de variação para avaliação das medidas de desempenho do sistema desejadas, considerando diferentes cenários de carga:

- Largura de banda média dos LSPs associados a cada um dos CTs;
- Tempo médio de geração entre LSPs associados a cada um dos CTs;
- Tempo média de vida do LSP associados a cada um dos CTs;
- Fração de banda máxima associada a cada BC configurada em rede.

E. Carga de Trabalho

Os seguintes cenários de avaliação de desempenho do sistema são, tipicamente, de interesse:

- Variação da taxa de geração média de LSPs na rede para os diferentes tipos de CTs, visando um aumento gradual da utilização dos enlaces da rede e o acompanhamento da evolução do percentual de ocupação de banda das máximas restrições de banda (BCs) do modelo RDM. Para esta avaliação deve-se manter fixas as proporções das BCs, a banda e o tempo de vida médio dos LSPs e o critério de seleção de caminho utilizado;
- Variação das máximas proporções de largura de banda associadas as BCs do modelo RDM, visando encontrar uma configuração de valores que melhor otimize a utilização da largura de banda e a redução da quantidade de preempções em rede. Para esta avaliação devem se manter fixos os parâmetros de carga dos LSPs (banda, taxa de geração e tempo de vida) e o critério de seleção de caminho utilizado;
- Variação do critério de seleção de caminhos de LSPs utilizados. Para esta avaliação deve-se manter fixas as proporções das BCs e os parâmetros de carga dos LSPs (banda, taxa de geração e tempo de vida). Tipicamente, dois critérios podem ser utilizados: minimização da quantidade de saltos entre os nós de origem e destino (OD) e minimização da quantidade de preempções executadas.

IV. SIMULANDO O SISTEMA

A. Definição dos Eventos e Módulos do Sistema

O funcionamento do sistema é representado computacionalmente através de uma “execução cíclica” de um conjunto de eventos ordenados em uma lista (cadeia de eventos) em ordem cronológica. A retirada e inserção dos eventos da cadeia de eventos é realizada através da máquina de eventos. Os eventos e módulos que são passíveis de ocorrência no sistema são representados na Figura 5.

Figura 5. Eventos, módulos e principais etapas da simulação

Evento (1): Geração de um Novo LSP para a Rede

Neste evento é realizada a geração de LSPs associados a um determinado nó (roteador) da rede. Os LSPs são gerados por CT com seus tempos entre chegadas modelados segundo a

distribuição exponencial. As seguintes definições são necessárias para a execução do Evento 1 (geração de LSPs):

- Definição do nó de origem do LSP na rede: Os LSPs terão como possíveis origens os nós geradores de LSPs que forem definidos na simulação;
- Definição do nó de destino do LSP na rede: Os LSPs terão como possíveis destinos os nós sorvedouros de LSPs que forem definidos na simulação;
- Largura de banda do LSP: Definida com base na distribuição uniforme, onde existe um valor de banda LSP mínimo e máximo especificado para cada CT configurado em rede;
- Prioridade do LSP: Critério de preempção dentro de um CT caso haja a necessidade de liberação de recurso utilizado para atender um outro CT mais prioritário na hierarquia RDM.

Evento (2): Tentativa de Estabelecimento de um LSP Gerado

Nesse evento é tentado o estabelecimento de uma nova requisição de LSP que foi gerada. A partir desse evento são executados três módulos principais.

O **módulo de seleção de caminhos** é o responsável pelo cálculo do “melhor caminho”, a depender do critério a ser minimizado do algoritmo de seleção de caminhos utilizado, dentro do conjunto de caminhos possíveis entre dois nós origem-destino (OD). Existindo ao menos um caminho disponível, é calculado o tempo em que o LSP permanecerá estabelecido (tempo de vida do LSP). Se não existir ao menos um caminho que atenda os requisitos da nova requisição de LSP, a mesma será bloqueada. São parâmetros do módulo de seleção de caminhos:

- Apontador para a Matriz de Caminhos: Identificação dos caminhos disponíveis entre os nós origem-destino (OD) da LSP;
- Identificador de seleção de caminho: A partir do qual se identifica qual o algoritmo de seleção de caminho que será utilizado para o cálculo do caminho;
- Fração de largura de banda máxima associada à BC da nova requisição de LSP;
- Fração de largura de banda atual (ocupação atual) associada à BC correspondente da nova requisição de LSP para todos os enlaces avaliados durante a seleção do caminho.

O **módulo de verificação da necessidade de preempção de banda** é o responsável por verificar se existe a necessidade de preempção de LSPs (liberação de banda) em CTs hierarquicamente inferiores ao CT da nova requisição de LSP. A verificação é feita para cada enlace do caminho escolhido, de forma que nenhuma das BCs configuradas tenham seus valores máximos ultrapassados. Essa verificação é feita, para efeito da metodologia descrita neste artigo, através do algoritmo ADAPT-RDM para a gerência de banda compartilhada entre CTs, proposto em [6]. São parâmetros do módulo de verificação da necessidade de preempção:

- O caminho escolhido pelo módulo de seleção de caminho: Para avaliar se nos enlaces as configurações máximas de BCs serão violadas após o estabelecimento da nova requisição de LSP;
- Fração de largura de banda máxima associada das BCs hierarquicamente inferiores à BC da nova requisição de LSP;
- Fração de largura de banda atual (ocupação atual) associada às BCs hierarquicamente inferiores à BC da nova requisição de LSP, para todos os enlaces do caminho escolhido.

O **módulo de alocação de recursos** é o responsável pelo estabelecimento de fato da nova requisição de LSP na simulação. Ele atualiza as estatísticas da entidade gerenciadora de banda pós-estabelecimento. Algumas atualizações na entidade gerenciadora são feitas para representar o estabelecimento de um LSP na simulação, a saber:

- Armazenamento do novo LSP estabelecido na base de dados de LSPs estabelecidos agrupados por CT, em todos os enlaces do caminho escolhido;
- Atualização da banda dos enlaces do caminho escolhido para a nova requisição de LSP;
- Atualização da ocupação atual de cada BC nos enlaces do caminho escolhido em rede após o estabelecimento da nova requisição de LSP.

Evento 3: Desativação de um LSP

Nesse evento é realizada a desativação de um LSP. O evento 3 pode ser executado em duas situações distintas na simulação. A primeira é a desativação de um LSP devido ao término do tempo de estabelecimento de um LSP. A outra possibilidade de ocorrência do evento 3, é quando há necessidade de preempção de LSPs estabelecidos devido à disputa por recursos entre CTs. As seguintes atualizações na entidade gerenciadora devem ser realizadas:

- Retirada dos LSPs com estouro do tempo de vida ou com preempção realizada da base de dados de LSPs estabelecidos agrupados por CT, em todos os enlaces aos quais os mesmos estiverem associados;
- Atualização da ocupação atual das BCs nos enlaces do caminho que tiveram o LSP com o tempo de vida estourado ou com preempção realizada.

V. AVALIAÇÃO E RESULTADOS

Com intuito de aplicar a metodologia de modelagem e simulação proposta, foi feita uma avaliação de desempenho via simulação considerando a topologia da Figura 6. Três fontes geradoras de LSPs foram admitidas na simulação (S1, S2 e S3), todas com o mesmo destino (D). “S1” tem três opções de caminho, onde cada caminho tem uma quantidade distinta de saltos até o destino (caminho “C”, caminho “A-B”, e caminho “D-E-F”). “S2” e “S3” são tráfegos de interferência e apresentam cada um deles apenas uma opção de caminho até o

destino (D). “S2” pelo caminho “B” e “S3” pelo caminho “E-F”.

Figura 6. Topologia utilizada para a avaliação de desempenho

Os enlaces da rede foram configurados com 622 Mbps cada (valor equivalente ao STM-4 da tecnologia SDH). Três CTs foram configurados na rede (CT0, CT1 e CT2). As porcentagens máximas de banda alocada para os BCs foram configuradas da seguinte forma: BC0=100%, BC1=70% e BC2=40%.

O tempo médio de estabelecimento das LSPs foi modelado exponencialmente com valor médio de 100s. A largura de banda das LSPs foi modelada uniformemente com intervalo entre 5 e 20 Mbps.

A. Cenário 1: Comportamento das BCs com o aumento gradual da taxa de geração de LSPs do CT2

Neste cenário o critério de seleção de caminhos utilizado foi o critério de menor quantidade de saltos entre a origem e o destino. Para a avaliação de cada cenário 1.000 LSPs foram geradas na rede, com o intuito de saturar os enlaces da rede. O intervalo entre chegadas de LSPs foi modelado exponencialmente tendo como média os seguintes valores:

- 2 segundos para LSPs associados ao CT0,
- 4 segundos para LSPs associados ao CT1, e
- Média variável para LSPs associados ao CT2. Neste cenário a taxa de geração dos LSPs associados ao CT2 será aumentada gradualmente visando avaliar a utilização dos BCs configurados em rede para diferentes níveis de tráfego.

Os resultados da evolução da utilização das BCs para o enlace C da rede é mostrado na Figura 7.

O CT2 foi escolhido como fator de variação neste cenário, pois ele é o mais prioritário na hierarquia do modelo RDM. Com a diminuição do intervalo para a geração de novas LSPs do CT2, os valores máximos das BCs (BC0=100%, BC1=70% e BC2=40%) pré-definidos são atingidos.

Quando existe recursos disponível (não-utilizado) pelo CT2 o mesmo pode ser utilizado pelos LSPs associados aos CTs 0 e 1. Quando começa o aumento da carga associada ao CT2, as cargas associadas aos CTs 0 e 1 começam a decair (a preempção de LSPs associados aos CTs 0 e 1 ocorrerá com a intenção de preservar a porcentagem de banda configurada para o CT2).

Figura 7. Resultados de Simulação para o Cenário 1

B. Cenário 2: Comparativo entre dois algoritmos de seleção de caminhos com relação a quantidade de preempções em rede

O intervalo entre chegadas de LSPs foi modelado exponencialmente tendo como média os seguintes valores:

- 2 segundos para LSPs associados ao CT0,
- 4 segundos para LSPs associados ao CT1, e
- 8 segundos para LSPs associados ao CT2.

O número de LSPs gerados na rede foi aumentado gradualmente no intuito de avaliar a quantidade de preempções ocorridas em rede para diferentes cenários de carga. Dois algoritmos de seleção de caminhos foram comparados na avaliação: o algoritmo CSPF que visa minimizar a quantidade de saltos e o algoritmo MinPreptDSTE [7]. A Figura 8 apresenta um comparativo de desempenho entre os dois algoritmos.

Figura 8. Resultados de Simulação para o Cenário 2

O algoritmo MinPreptDSTE apresentou um desempenho superior quando comparado, apresentando uma quantidade total menor de preempções ocorridas na rede para todos os cenários de carga de tráfego avaliados.

VI. CONCLUSÕES

Com a implementação do modelo de restrição de banda RDM nos enlaces MPLS multiclasse é possível aplicar simultaneamente duas propriedades interessantes: uma melhor eficiência na utilização dos recursos e o isolamento do tráfego entre diferentes tipos de classes (CTs) configurados na rede, que requisitam diferentes necessidades de serviços (QoS). Entretanto, a aplicação simultânea dessas duas propriedades do modelo RDM resulta em uma maior complexidade na avaliação de desempenho. Neste artigo foi apresentada uma metodologia para modelar e avaliar especificamente algumas das particularidades existentes quando o modelo RDM é utilizado para a alocação de banda de LSPs. A partir de uma metodologia de avaliação de desempenho bem definida, é possível em futuros trabalhos avaliar mais facilmente as métricas de interesse para outras propostas de algoritmos de seleção de caminho, como também para outras topologias de rede.

REFERÊNCIAS

- [1] F. Le Faucheur e W. Lai, "Requirements for support of differentiated services-aware MPLS traffic engineering", IETF, RFC 3564, July 2003.
- [2] W. Lai, "Bandwidth constraints models for DiffServ-aware MPLS traffic engineering: performance evaluation", IETF, RFC 4128, June 2005.
- [3] F. Le Faucheur e W. Lai, "Maximum allocation bandwidth constraints model for DiffServ-aware MPLS traffic engineering", IETF, RFC 4125, Junho 2005.
- [4] F. Le Faucheur., "Russian dolls bandwidth constraints model for DiffServ-aware MPLS traffic engineering", IETF, RFC 4127, Junho 2005.
- [5] Jain, Raj. The art of computer systems performance analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1991.
- [6] W. Pinto Neto, e J. Martins. "A RDM-like Bandwidth Management Algorithm for Traffic Engineering with DiffServ and MPLS Support", Proceedings of 15th International Conference on Telecommunications – ICT 2008, Páginas 1-6, St. Peterburg, Rússia, ISBN: 978-1-4244-2035-3, 2008.
- [7] W. Pinto Neto, J. Martins, S. Brito. "Algoritmos de Seleção de Caminho e Gerenciamento de Banda Compartilhada conforme ao Modelo RDM para Classes de Tráfego em Rede DS-TE", Publicado nos anais do 26º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC, Rio de Janeiro-RJ, 2008.
- [8] D. Awduche, J. Malcolm, J. Agogbua., M. O'Dell, and J. McManus, "Requirements for traffic engineering over MPLS", IETF, RFC 2702, Setembro 1999.
- [9] C. Scoglio, T. Anjali, J. C. de Oliveira, I.F. Akyildiz e G. Uhl. "TEAM: A Traffic Engineering Automated Manager for DiffServ-Based MPLS Networks", IEEE Communications Magazine, Volume: 42, nº 10, Páginas 134-145, ISSN: 0163-6804, 2004.
- [10] J. Martins, S. Aidarous, T. Plevyak et al, "Managing IP networks: challenges and opportunities", Wiley -IEEE Press, Setembro 2003.
- [11] D. Zhang e D. Ionescu, "QoS Performance Analysis in Deployment of DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering", IEEE/Eighth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, Julho 2007.